

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626812>

ISBN 978-9910-5283-0-9

우즈베키스탄-한국 대학 간 온라인 한국어 멘토링 프로그램의 운영과 교육적 효과: 사례연구

박미정(건양사이버대학교)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경 및 선행연구
3. 연구 방법 및 프로그램 개요
4. 사례 분석
5. 결론 및 제언

1. 서론

최근 중앙아시아 지역에서 한국어 교육에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 우즈베키스탄은 그 중심에 있는 대표적 국가이다. 우즈베키스탄의 한국어 교육은 고려인(高麗人) 사회의 역사적 기반 위에서 형성·발전하였으며(안여경, 2012), 타슈켄트 한국교육원을 비롯한 다수의 기관이 30 여 년간 교육 협력을 이어 왔다(World Korean Newspaper, 2022). 그러나 양적 성장에도 불구하고 교원 수급 불안정, 교육과정의 표준화 부재, 한국어 능력 평가와 연계된 피드백 체계 미흡 등 구조적 한계가 지속적으로 제기되고 있다(Sakhabutdinova, 2024).

이와 같은 상황에서 비대면 온라인 교육은 물리적 제약을 극복하고 한국어 학습 기회를 확대할 수 있는

효과적인 대안으로 주목받고 있다. 특히 대학 간 협력을 기반으로 한 온라인 멘토링 프로그램은 언어 학습뿐 아니라 상호문화 이해와 정서적 지원을 포함하는 통합적 교육 모델로서의 가능성을 지닌다(O'Dowd, 2021; Dooly, 2017). 최근 우즈베키스탄 관련 한국어교육 연구가 양적으로 확대되고 있으나(장미선 외, 2022; 박미정·신준석, 2024), 한국어 교육 분야에서 중앙아시아 현지 학습자를 대상으로 한 온라인 멘토링의 실증적 사례 연구는 여전히 제한적이다.

이에 본 연구는 건양사이버대학교 다문화한국어학과 예비 한국어 교원이 멘토로, 우즈베키스탄 소재 현지 대학교 학습자가 멘티로 참여한 온라인 한국어 멘토링 프로그램을 사례로, 설계 특성·계획-실행 간 차이·교육적 효과·운영상 한계를 분석하고 그 함의를 도출하는 것을 목적으로 한다. 구체적인 연구 문제는 다음과 같다. 첫째, 멘토의 강의계획서에 나타난 교육 설계는 어떠한 특성을 보이는가? 둘째, 계획된 내용이 활동 일지에서 어떻게 실현되었으며, 계획과 실행 간의 차이는 어떤 유형으로 나타나는가? 셋째, 본 프로그램은 멘토·멘티 양측에 어떠한 교육적 효과를 나타냈는가? 넷째, 운영 과정에서 나타난 한계와 개선 방향은 무엇인가?

2. 이론적 배경 및 선행연구

2.1 버추얼 익스체인지와 온라인 멘토링: 이론적 위치

본 연구는 O'Dowd(2021)가 정의한 버추얼 익스체인지(Virtual Exchange, VE)의 틀 내에 위치한다. VE는 서로 다른 지리적·문화적 배경을 가진 학습자들이 교육적으로 구조화된 온라인 협력 과제를 통해 외국어 능력, 상호문화 역량, 디지털 리터러시를 공동으로 함양하는 온라인 협력 학습으로 규정된다. Dooly(2017)는 VE의 전신인 텔레콜라보레이션(telecollaboration)을 상호작용 중심의 언어·문화 공동 구성 과정으로 설명하며, 학습자 주도성(autonomy)과 상호성(reciprocity)을 기존의 교사 중심 단방향 교수법과 구별되는 핵심 속성으로 강조한다.

기존 VE 연구는 주로 유럽 및 북미 지역의 영어 중심 사례에 집중되어 왔으며(Dooly, 2017; O'Dowd, 2021), 한국어 교육과 중앙아시아를 연계한 VE 프로그램에 대한 실증적 탐구는 상대적으로 미비한 실정이다. 이에 본 연구는 VE 연구의 지역적·언어적 확장을 통해 새로운 실천적·이론적 함의를 도출하고자 한다.

2.2 멘토링의 경력 기능과 심리사회적 기능

멘토링은 멘토와 멘티 간의 지속적 관계를 통해 학습자의 직무적·학습적 역량 개발과 정서적 성장을 동시에 지원하는 교육 방식이다. Kram(1983)은 멘토링의 기능을 경력 기능(career functions)과 심리사회적 기능(psychosocial functions)으로 구분하였다.

경력 기능은 스폰서십(sponsorship), 코칭(coaching), 보호(protection), 노출제공(exposure), 도전부여(challenging assignments)를 포함하며, 언어 학습 맥락에서는 구체적 학습 목표 설정, 실시간 피드백 제공, 발음·문법 교정 등 기술적 역량 향상을 지원한다. 반면 심리사회적 기능은 역할모델링(role modeling), 정서적 수용(sense of acceptance), 상담(counseling), 우정(friendship)을 포괄하며,

자기효능감 향상과 학습 공동체 소속감 형성을 촉진한다.

이 이론 틀은 본 연구의 1:1 화상 기반 한국어 멘토링에서 두 기능의 상호작용적 작동 양상을 체계적으로 분석하는 데 유효한 분석 틀을 제공한다.

2.3 선행연구 검토

온라인 멘토링·튜터링 관련 선행연구는 세 차원으로 정리된다. 첫째, 언어·문화 역량 측면에서, 나은영·나은주(2024)는 비대면 언어 교환을 활용한 한국어 학습 사례 연구를 통해 학습자들이 한국어 학습 동기와 문화 이해 측면에서 긍정적 변화를 인식하는 경향이 있음을 보고하였다. 서진숙·방성원(2019)은 화상 기반 한국어 튜터링 프로그램이 학습자의 학습 만족도와 학습 동기 유지, 학습 전략에 대한 관심 증가에 긍정적 영향을 미치며, 예비 한국어 교원인 튜터에게도 ‘선생님이자 친구’로서의 안정감과 실제적 교수 경험을 제공함을 확인하였다. 한혜민(2021)은 홍콩이공대학 <미디어 한국어> 과목 사례를 통해 실시간 온라인 한국어 수업에서 교수자-학습자, 학습자-학습자, 학습자-내용 간 상호작용의 활성화가 학습 효과를 좌우하는 핵심 요인임을 이론적·실천적으로 제시하였다.

둘째, 예비 교원 성장 측면에서, 장현목(2025)은 S 대학교 사례를 중심으로 온라인 튜터링 경험이 예비 한국어교원의 교사 효능감 향상과 관련이 있음을 확인하였다. 이지양 외(2017)는 한국어교육 기관의 한국어 학습멘토링 프로그램 사례 연구를 통해 멘토의 교수 역량 개발에 대한 기여와 함께, 멘토 모집 홍보 강화, 한국어 교육 매뉴얼 개발, 안정적 학습 공간 제공이 프로그램 활성화의 핵심 개선 과제임을 제시하였다.

셋째, 심리·사회적 통합 측면에서, 김은희·김영순(2021)은 다문화 멘토링 참여 대학생의 비판적 성찰 과정을 분석하여, 멘토링 경험이 다문화사회에 대한 인식과 태도 변화에 긍정적 영향을 미치는 것을 확인하였다. 정희윤 외(2025)는 중국인 유학생을 대상으로 한 멘토링 프로그램의 효과를 검토하여, 언어 능력 향상, 학업 성취도 제고, 대인관계 형성, 문화 적응 및 심리적 안정감 증진 등 다차원적 효과를 확인하였다. 윤상후·김영아(2021)는 국내 다문화학생 멘토링 연구 9 편에 대한 통합적 고찰을 통해, 멘토링 참여가 학습동기, 자기효능감, 학습능력, 진로성숙도 향상에 기여하는 경향이 있음을 밝혔다. 우즈베키스탄 한국어 교육에 관해서는 안여경(2012)이 우즈베키스탄 한국어교육의 형성과 발전 과정을 분석하였고, Sakhabutdinova(2024)가 구조적 한계를 지적하였으며, 장미선 외(2022)와 박미정·신준석(2024)은 우즈베키스탄 관련 한국어교육 연구의 양적 확대와 함께 실증 사례의 제한성을 지적하였다. 기존 연구는 VE·멘토링 효과의 긍정적 경향을 시사하지만, 대부분 사례 기반 연구로서 결과 일반화에 한계가 있으며 한국어-중아시아 맥락의 실증 사례는 거의 없다.

3. 연구 방법 및 프로그램 개요

3.1 연구 대상 및 프로그램 개요

본 연구는 2025 년 2 학기에 운영된 온라인 한국어 멘토링 프로그램을 분석 대상으로 한다. 프로그램은

2025년 9월 오리엔테이션을 시작으로 11월까지 약 10주간 운영되었으며, 2025년 12월 4일 성과 공유회를 통해 마무리되었다. 참여자는 건양사이버대학교 다문화한국어학과 예비 한국어 교원 10명(멘토)과 현지 대학교 한국어 학습자 12명(멘티, 우즈베키스탄·러시아·카자흐스탄)이다. 연구 참여자의 개인정보 보호를 위해 멘토·멘티는 각각 알파벳(멘토 A~I, 멘티 a~j)으로 익명 처리하였다.

3.2 자료 수집 및 분석 방법

수집 자료는 ① 멘토 강의계획서 10부, ② 회기별 활동 일지 10부, ③ 멘티 설문(n=12)·멘토 설문(n=10), ④ 2025년 12월 4일 성과 공유회 발언 기록(Zoom 녹화 스크립트)이다. 본 연구는 Stake(1995)의 사례연구 방법론을 참고하여 '설계-실행-성과-한계'의 분석 프레임을 적용하였다. 강의계획서와 활동 일지를 대조하는 문서 분석을 통해 계획-실행 간 차이를 네 가지 유형으로 코딩하였다. ① 유형 1(TOPIK 전환): 멘티의 시험 준비 목적에 따라 당초 계획을 기출문제 풀이로 전환한 경우, ② 유형 2(수준 상향): 1회기 이후 멘티의 실제 수준을 확인하고 교재 수준을 상향 조정한 경우, ③ 유형 3(상호문화 교류 활성화): 계획에 없던 멘티 문화 역소개 활동이 자발적으로 추가된 경우, ④ 유형 4(운영 미달): 시차·일정 조율 어려움으로 계획 대비 실시 횟수가 현저히 부족한 경우. 설문 데이터는 기술 통계로 처리하였으며, 성과 공유회 발언은 설문 결과를 질적으로 보완하는 자료로 활용하였다.

4. 사례 분석

4.1 프로그램 설계 및 교육 유형

<표 1>에 제시한 바와 같이, 총 10쌍의 멘토-멘티가 매칭되었으며, 회기당 1~2시간, 총 3~14시간을 운영하였다. 멘토의 교수 방식과 멘티의 학습 목적(TOPIK 준비, 생활 회화, 문화 이해)을 고려하여 매칭이 이루어졌다. 이는 이지양 외(2017)가 한국어 학습멘토링 프로그램의 활성화 요인으로 제시한 체계적 매칭과 운영 매뉴얼의 중요성을 실천 차원에서 구현한 것으로 볼 수 있다.

<표 1> 멘토-멘티 구성 및 프로그램 개요

멘토	멘티(국적)	주요 교육 유형	총 운영 시간	도구
A	a(우즈베키스탄)	생활 대화·동화책 읽기	10 시간	화상
B	b(우즈베키스탄)	TOPIK 말하기·쓰기	14 시간	화상
C	c(우즈베키스탄)	TOPIK 5급 기출문제 풀이	10 시간	화상
	d(러시아)	TOPIK 3급 기출·생활 대화	10 시간	화상
D	e(카자흐스탄)	TOPIK 쓰기 단계별 훈련	10 시간	화상
E	f(우즈베키스탄)	한국 문화·유행어·K 콘텐츠	10 시간	화상
F	g(우즈베키스탄)	세종학당 중급 2 교재 체계 수업	10 시간	화상
G	h(우즈베키스탄)	한국 문화·대인관계 대화	3 시간	화상

H	i(우즈베키스탄)	한국 전통·대중문화 교류	10 시간	화상
I	j(우즈베키스탄)	문화 대화형	10 시간	화상

강의계획서 분석 결과, 교육 유형은 <표 2>와 같이 분류된다. TOPIK 시험 준비형은 기출문제를 활용한 반복 학습 구조를 취하며, 문화 대화형은 한국 문화 주제 중심의 자유 대화와 상호문화 교류에 초점을 둔다. 교재 기반 체계형은 세종학당 교재를 단원별로 진행하며 문법·4 기능을 통합하는 방식이다. 이 세 유형은 Dooly(2017)가 제시한 VE의 다양한 활동 유형 — 언어 중심 상호작용, 문화 교류 중심 상호작용, 과제 기반 협력 학습 — 의 틀과 유사한 양상을 보인다.

<표 2> 멘토링 교육 유형 분류

유형	해당 멘토	주요 특징
TOPIK 시험 준비형	멘토 B, C, D	기출문제 중심, 회기별 복습, 쓰기·읽기 집중
문화 대화형	멘토 A, E, G, H, I	한국 문화 주제, 자유 대화, 상호문화 교류
교재 기반 체계형	멘토 F	세종학당 교재 단원별 진행, 문법·4 기능 통합
혼합형(시험+문화)	멘토 B, D	TOPIK 준비와 문화 교류 병행

4.2 계획-실행 간 차이 분석

멘토 10 명의 강의계획서와 활동 일지를 대조한 결과, 계획-실행 간 차이는 <표 3>에 제시한 바와 같이 네 가지 유형으로 분류된다.

<표 3> 계획-실행 차이 유형 분석

차이 유형	해당 멘토	계획된 내용	실제 운영 내용	전환 원인
유형 1 TOPIK 전환	멘토 B·C·D	문학·생활·문화 주제 중심 계획	첫 회기부터 TOPIK 기출문제 풀이로 전환	멘티의 한국 유학·취업을 위한 TOPIK 취득 필요
유형 2 수준 상향	멘토 F	세종학당 초급 2 교재 3 단원	1 회차 이후 중급 2 4·5 과로 즉시 상향	멘티의 실제 수준이 초급 2 를 상회함 진단
유형 3 상호문화 교류 활성화	멘토 E	한국 문화 주제 일방향 계획	매 회기 우즈베키스탄 문화 역소개 추가	1:1 관계 형성에 따른 자발적 쌍방향 교류 확대
유형 4 운영 미달	멘토 G·H	10 회차 계획	3 회 실시	시차(약 4 시간) 및 양국 학사 일정 조율 어려움

【유형 1: TOPIK 전환】 멘토 C(멘티 c)는 당초 시 읽기·라디오 사연 듣기·소설 읽기·유교사상 등 다양한 문학·문화 주제를 회차별로 설계하였으나, 첫 회기부터 멘티의 요청에 따라 TOPIK 5 급 기출문제 풀이로 전환하였다. 멘토 C(멘티 d) 역시 기후·음식·부동산 등 10 개 실용 생활 주제를 계획하였으나,

3 회차부터 TOPIK 3 급 기출문제 풀이로 전환되었다. 이 현상이 발생한 구조적 이유는 현지 학습자들이 한국 유학·취업·장학금 취득을 위해 TOPIK 자격증 취득에 대한 실질적 압력을 받고 있기 때문이다(Sakhabutdinova, 2024). 이는 멘토가 당초 설계한 교육과정보다 멘티의 즉각적 요구에 반응적으로 대응하는 반응적 교수(responsive teaching)의 전형적 사례로 해석된다.

【유형 2: 수준 상향】 멘토 F는 세종학당 초급 2 교재로 계획하였으나, 1 회기에 멘티 g의 실제 수준이 초급 2를 상회함을 직접 확인하고 즉시 중급 2 4과(한국의 의례)로 전환하였다. 이 수준 상향 조정이 가능하였던 이유는 1:1 멘토링 환경에서 멘토가 멘티의 반응을 즉각적으로 관찰하고 재설계할 수 있는 높은 반응성 때문이다. 동시에 이는 프로그램 시작 전 멘티 수준 진단 절차가 부재하였음을 드러낸다.

【유형 3: 상호문화 교류 활성화】 멘토 E는 한국 편의점·유행어·K 콘텐츠 등을 주제로 계획하고 이를 순서대로 실행하였으나, 활동 일지에서는 매 회기 멘티 f가 우즈베키스탄 여행지·음식·배달 문화를 역으로 소개하는 쌍방향 교류가 자발적으로 이루어진 것으로 기록되어 있다. 이는 1:1 온라인 환경에서의 신뢰 관계 형성이 교사-학습자 간 상호작용을 넘어 문화 공동 탐색으로 확장되는 양상을 보여 주며, O'Dowd(2021)가 강조한 VE의 핵심 성과인 '상호문화적 대화'가 실현된 사례로 볼 수 있다. 성과 공유회에서 멘토 H 역시 이와 유사한 경험을 다음과 같이 진술하였다.

우즈베키스탄이라는 나라가 굉장히 생소했는데 저에게는 정말 막중한 책임감이 느껴져요. 대충 이야기하고 시간만 때운 게 아니라 정말 진심을 다해서 친구들하고 대화하고 더 많은 것을 알고 알려 주고 싶다 이런 생각이 많이 들었습니다. (멘토 H, 성과 공유회, 2025. 12. 4.)

이 발언은 멘토링 과정에서 멘토가 낯선 문화와 접촉하면서 단순한 언어 교수자를 넘어 능동적 상호문화 학습자로 변화해 가는 양상을 보여 준다.

【유형 4: 운영 미달】 멘토 G는 10 회 계획 중 3 회만 실시하였고, 멘토 H는 8 회차 이후 활동 일지가 미제출 상태이다. 이 현상의 주요 원인은 우즈베키스탄과 한국 간의 시차(약 4 시간)와 양국 대학의 학사 일정 차이이다. 구조적 여건의 불일치가 온라인 멘토링의 지속성을 저해한 것으로 해석되며, 이지양 외(2017)가 한국어 학습멘토링 프로그램 사례 연구에서 지적한 안정적 학습 공간과 운영 매뉴얼의 부재가 프로그램 지속성에 영향을 미친다는 논의와 직결된다.

4.3 교육적 효과 분석

프로그램 종료 후 실시한 설문 결과는 <표 4>·<표 5>에 제시하였으며, 성과 공유회 발언을 통해 질적으로 보완하였다.

<표 4> 멘티 설문 결과 요약(n=12)

설문 문항	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다
멘토는 내 한국어 수준에 맞춰 속도·어휘를 조절해 주었다	75%	25%	-	-

멘토는 다양한 예시와 구체적 설명을 제공해 주었다	83.3%	16.7%	-	-
멘토링은 교실에서 배우기 어려운 생활 정보 습득에 도움이 되었다	66.7%	33.3%	-	-
멘토링 후 한국어를 더 열심히 공부해야겠다는 동기가 생겼다	75%	25%	-	-
멘토는 내 문화(우즈베키스탄)에 관심을 갖고 존중하는 태도를 보였다	66.7%	25%	8.3%	-
문화 차이로 인한 오해가 생겼을 때 잘 해결되었다고 생각한다	66.7%	33.3%	-	-
나는 멘토와의 관계에 전반적으로 만족한다	100%	-	-	-
멘토링을 통해 한국 사회의 가치관·정서를 더 잘 이해하게 되었다	66.7%	33.3%	-	-
멘토링 후 한국 사회·문화에 더 긍정적인 태도·관심을 가지게 되었다	75%	25%	-	-
멘토링 경험을 앞으로의 한국어 학습이나 진로에 활용하고 싶다	66.7%	25%	8.3%	-

멘티 설문에서 가장 두드러진 결과는 '멘토와의 관계에 전반적으로 만족한다'에 대한 100% 긍정 응답(매우 그렇다)이다. 이는 1:1 멘토링이 강한 정서적 유대를 형성하는 온라인 환경의 특성을 반영한다. 성과 공유회에서 멘티 b는 이를 다음과 같이 표현하였다.

선생님의 수업이 도움이 됐어요. 저는 너무 많이 어휘를 알아봤어요. 그리고 저는 쓰기할 때 어려워할 수가 있으면 선생님이 친철허 잘 설명했어요. 너무 좋아하셔요. (멘티 b, 성과 공유회, 2025. 12. 4.)

이 발언은 Kram(1983)이 제시한 멘토링의 경력 기능(어휘·쓰기 능력 향상)과 심리사회적 기능(친절한 관계 형성)이 동시에 작동하고 있음을 직접적으로 보여 준다. 또한 '멘토링 후 한국어를 더 열심히 공부해야겠다는 동기가 생겼다'(매우 그렇다 75%, 그렇다 25%)와 '한국 사회·문화에 더 긍정적인 태도·관심을 가지게 되었다'(매우 그렇다 75%, 그렇다 25%) 항목에서도 100% 긍정 응답이 나타났다. 이는 화상 기반 한국어 교류 학습이 학습자의 언어·문화 인식 변화와 관련이 있음을 탐색한 나은영·나은주(2024) 및 서진숙·방성원(2019)의 연구 결과와 유사한 방향을 나타낸다.

한편 멘토 B의 멘티 b는 멘토링 기간 중 현지 학교의 한국어 쓰기 대회에 참가하여 은상을 수상하였으며, 수상 소식과 함께 자신이 쓴 글을 멘토에게 직접 공유하였다. 멘토 B는 성과 공유회에서 이를 다음과 같이 전하였다.

학교에 쓰기 대회가 있었는데 거기에서 2등을 했다고, 은상을 받았다고 해서 상장이랑 그 자기가 쓴 글이랑 보내 줬어요. 정말 너무 글을 잘 썼더라고요. 저와 공부하면서 어려운 것도

얘기하고 또 문학에 관한 얘기도 많이 했어요. (멘토 B, 성과 공유회, 2025. 12. 4.)

이 사례는 멘토링 과정에서 이루어진 쓰기·문학 활동이 실제 학습 성과로 연결되었음을 보여 주는 구체적 증거로, 멘토링의 경력 기능이 교실 밖의 성과로 발현된 사례로 해석된다.

'멘토링은 교실에서 배우기 어려운 실생활 정보 습득에 도움이 되었다'(100% 긍정)와 '한국 사회의 가치관·정서를 더 잘 이해하게 되었다'(100% 긍정) 항목은 본 프로그램이 언어 교수를 넘어 실용적 사회문화 정보 전달 기능을 수행하고 있음을 보여 준다. 이는 이지양 외(2017)가 한국어 학습멘토링 프로그램의 주요 성과로 제시한 실생활 맥락의 언어·문화 정보 전달 기능과 유사한 결과이다.

'멘토링 경험을 향후 진로에 활용하고 싶다'(매우 그렇다 66.7%, 그렇다 25%) 항목에서 대다수 멘티가 본 프로그램을 TOPIK 준비·한국 유학 등 구체적 진로 목표와 연계하여 인식하고 있음이 확인되었다. 이와 관련하여 성과 공유회에서 한 멘티는 다음과 같이 발언하였다.

이 프로그램은 저에게 큰 도움이 되었고 이런 좋은 기회를 주신 교수님들이랑 멘토 교수님들께 진심으로 감사드리겠습니다. 다음에도 이처럼 프로그램이 있으면 아주 좋겠다고 생각합니다. (멘티, 성과 공유회, 2025. 12. 4.)

이 발언은 단순한 만족 표현을 넘어 프로그램의 지속 운영에 대한 학습자 측의 명시적 요구를 보여 주며, 본 프로그램이 확대·지속될 필요성을 뒷받침하는 질적 근거가 된다.

<표 5> 멘토 설문 결과 요약(n=10)

설문 문항	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다
나는 멘티의 학습 속도에 맞춰 적절한 도움을 제공했다고 생각한다	80%	20%	-	-
나는 멘티에게 한국어뿐 아니라 실생활 정보를 효과적으로 전달했다고 생각한다	70%	20%	10%	-
이번 멘토링 경험이 한국어 교원으로서의 역량 강화에 도움이 되었다	50%	50%	-	-
나는 멘티의 문화 배경을 사전에 찾아보거나 이해하려 노력했다	30%	60%	10%	-
소통 중 발생한 문화 차이를 유연하게 이해하고 대처했다	30%	70%	-	-
멘티의 관점에서 한국 사회를 이해하려 노력함으로써 시야가 넓어졌다	30%	70%	-	-
멘티가 문화를 이해하는 과정에서 느낀 어려움에 충분히 공감했다	20%	70%	10%	-
한국어 멘토링 프로그램이 멘티의 한국어·문화 적응에 적합하다고 생각한다	20%	70%	10%	-

멘토 설문에서 '이번 멘토링 경험이 한국어 교원으로서의 역량 강화에 도움이 되었다'에서 100% 긍정

응답(매우 그렇다 50%, 그렇다 50%)이 나타났다. 성과 공유회에서 멘토 B는 이를 다음과 같이 직접 표현하였다.

난 b 와 공부하면서 '아 내가 교원으로서, 한국어 선생님이로서 전문성을 어떻게 가져야겠다'라는 것을 배울 수 있었어요. 그래서 제게 그런 동기를 부여해 주셔서 너무 고맙습니다. (멘토 B, 성과 공유회, 2025. 12. 4.)

이 발언은 설문 수치(100% 긍정)를 질적으로 뒷받침하는 동시에, 멘토링 경험이 단순한 교수 행위를 넘어 예비 교원의 직업적 정체성 형성(professional identity formation)으로 이어지고 있음을 보여 준다. 이는 온라인 튜터링 경험이 예비 한국어교원의 교사 효능감 향상과 관련이 있음을 확인한 장현목(2025) 및 한국어 학습멘토링 프로그램이 멘토의 교수 역량 개발에 기여함을 제시한 이지양 외(2017)의 연구 결과와 같은 방향의 경향을 나타낸다.

'멘티의 관점에서 한국 사회를 이해하려 노력함으로써 시야가 넓어졌다'(100% 긍정) 항목은 멘토링이 단방향적 교수를 넘어 멘토 자신의 상호문화적 성장으로 이어졌음을 보여 주며, 이는 김은희·김영순(2021)이 다문화 멘토링 참여 대학생의 비판적 성찰 과정에서 다문화사회에 대한 인식·태도 변화를 보고한 것과 같은 방향의 결과이다.

한편 '멘티에게 실생활 정보를 효과적으로 전달했다'(보통 10%)와 '멘티의 문화 이해 어려움에 충분히 공감했다'(보통 10%) 항목에서 소수의 보통 응답이 확인되었다. 이는 예비 교원의 상호문화 교육 역량 측면에서 추가적인 사전 교육 지원의 필요성을 시사한다.

5. 결론 및 제언

본 연구는 건양사이버대학교 다문화한국어학과 예비 한국어 교원과 우즈베키스탄 현지 대학교 학습자 간 온라인 한국어 멘토링 프로그램을 Stake(1995)의 사례연구 분석 프레임으로 검토하여, 설계 특성·계획-실행 간 차이·교육적 효과·운영상 한계를 종합적으로 분석하였다. 주요 결론은 다음과 같다.

첫째, 계획-실행 간 차이는 TOPIK 전환·수준 향상·상호문화 교류 활성화·운영 미달의 네 유형으로 나타났다. TOPIK 전환 현상은 현지 학습자의 한국 유학·취업 압력이라는 구조적 요인에서 비롯되며(Sakhabutdinova, 2024), 멘토의 반응적 교수를 촉발시킨 것으로 해석된다. 이는 이지양 외(2017)가 강조한 체계적 매칭과 운영 매뉴얼의 중요성을 실증적으로 뒷받침하며, 프로그램 시작 전 멘티 학습 목적 및 수준 사전 진단을 제도화할 필요성을 시사한다.

둘째, 멘티 설문에서 관계 만족도 100%, 학습 동기 향상·한국 문화 태도 변화 100% 긍정 응답이 확인되었으며, 성과 공유회 발언을 통해 질적으로 뒷받침되었다. 특히 멘티 b가 현지 한국어 쓰기 대회에서 은상을 수상한 사례는 멘토링의 경력 기능이 실제 학습 성과로 발현된 구체적 증거이다. 이러한 결과들은 화상 기반 한국어 교류 학습이 언어·문화 인식 변화와 관련이 있음을 탐색한 나은영·나은주(2024) 및 서진숙·방성원(2019), 다문화 멘토링 참여자의 비판적 성찰과 인식·태도 변화를 제시한 김은희·김영순(2021), 외국인 유학생 대상 멘토링의 학업·대인관계·문화 적응 효과를 확인한 정희운

외(2025), 실생활 맥락의 언어·문화 정보 전달 기능을 강조한 이지양 외(2017)의 연구 결과와 같은 방향을 나타낸다. 또한 멘티 전원이 프로그램의 지속 운영을 희망하였다는 점에서 확대 운영의 실질적 필요성이 확인된다.

셋째, 멘토 설문에서 교원 역량 강화와 상호문화적 시야 확장이 모두 100% 긍정 응답으로 확인되었으며, 성과 공유회에서 멘토 B는 '한국어 교원으로서의 전문성을 어떻게 가져야겠다는 것을 배울 수 있었다'고 직접 발언하였다. 이는 단순한 역량 향상을 넘어 예비 교원의 직업적 정체성 형성으로 이어지는 양상으로, 장현목(2025) 및 이지양 외(2017)의 연구 결과와 같은 방향이다. 또한 멘토 H의 발언('진심을 다해서 친구들과하고 대화하고 더 많은 것을 알고 알려 주고 싶다')은 O'Dowd(2021)가 VE의 핵심 성과로 제시한 상호문화 역량이 멘토 측에서도 형성되는 경향이 있음을 보여 준다.

넷째, 운영 횟수 미달·활동 일지 공백·반성적 소감문 미작성 등의 운영상 한계가 확인되었다. 이는 구조적 원인(시차·학사 일정 불일치)과 개인적 요인(반성적 실천 습관 부재)이 복합적으로 작용한 결과로, 이지양 외(2017)의 프로그램 지속성 및 운영 체계화 강조, 장현목(2025)의 반성적 경험 기록의 중요성 지적과 직결된다. 이를 개선하기 위해서는 기관 간 협약에 기반한 안정적 일정 관리, 표준화된 활동 일지 양식의 의무화, 멘토 사전 교육(상호문화 교육 역량 모듈 포함)이 필요하다.

종합하면, 본 프로그램은 윤상후·김영아(2021)가 다문화학생 멘토링 통합적 고찰을 통해 제시한 학습동기·자기효능감·학습능력·진로성숙도 향상의 다차원적 효과와 같은 방향의 긍정적 경향을 나타내었으며, O'Dowd(2021)와 Dooly(2017)의 VE 이론이 한국어-중양아시아 맥락에서도 적용 가능성을 시사하는 사례로서의 의의를 지닌다. 본 연구의 한계는 단일 학기 사례 연구로서 결과 일반화에 제약이 있으며, 언어 능력 변화를 사전·사후 검사로 계량화하지 못한 점이다. 후속 연구로는 멘티 언어 능력의 양적 변화 측정, 다학기 종단 연구, 다양한 중양아시아 국가 대상 비교 연구가 필요하다.

참고문헌

- 김은희, 김영순. (2021). 대학생의 다문화 멘토링 참여 경험에 관한 질적 메타분석. *다문화와 평화*, 15(3), 134-157.
- 나은영, 나은주. (2024). 비대면 언어 교환을 활용한 한국어 학습 사례 연구. *한국어 교육 연구*, 22, 93-112.
- 박미정, 신준석. (2024). 우즈베키스탄에 관한 국내의 학문적 연구 동향 분석: 1992년~2024년의 주제범위 문헌고찰. *다문화콘텐츠연구*, 49, 231-254.
- 서진숙, 방성원. (2019). 화상교육을 활용한 한국어 튜터링 사례 연구. *이중언어학*, 74, 213-237.
- 안여경. (2012). 우즈베키스탄 한국어교육의 역사와 현황. *한어문교육*, 26, 45-71.
- 윤상후, 김영아. (2021). 다문화학생 멘토링 연구에 대한 통합적 고찰. *한국산학기술학회논문지*, 22(11), 337-344.
- 이지양, 박소연, 구민지. (2017). 한국어교육 기관 한국어 학습멘토링 프로그램 사례 연구. *한국언어문화학*, 14(1), 171-196.

- 장미선, 이숙진, 남은영, 박혜란. (2022). 우즈베키스탄인 한국어 학습자에 대한 연구 동향 분석. *다문화사회와 교육연구*, 12, 89-105.
- 장현목. (2025). 예비 한국어교원의 온라인 튜터링 경험과 교사 효능감 변화 - S 대학교 사례를 중심으로. *리터러시 연구*, 16(5), 555-578.
- 정희윤, 홍세원, 황동연. (2025). 유학생 멘토링 프로그램 참여가 대학 생활 적응에 미치는 해석적 연구: A 대학교 사례를 중심으로. *한국과 세계*, 7(3), 191-226.
- 한혜민. (2021). 실시간 온라인 한국어 수업에서 매체를 활용한 상호작용 활성화 방안: 홍콩이공대학 <미디어 한국어> 과목 사례를 중심으로. *이중언어학*, 82, 193-226.
- Dooly, M. (2017). Telecollaboration. In C. A. Chapelle & S. Sauro (Eds.), *The handbook of technology and second language teaching and learning* (pp. 169-183). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118914069.ch12>
- Kram, K. E. (1983). Phases of the mentor relationship. *Academy of Management Journal*, 26(4), 608-625. <https://doi.org/10.5465/255910>
- O'Dowd, R. (2021). Virtual exchange: Moving forward into the next decade. *Computer Assisted Language Learning*, 34(3), 209-224. <https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1902201>
- Sakhabutdinova, L. Z. (2024). 우즈베키스탄 교육기관 내 한국어교육 현안 및 전망. *언어사실과 관점*, 61, 185-207.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- World Korean Newspaper. (2022, May 9). [해외기고] 타슈켄트 한국교육원의 30 년. <https://www.worldkorean.net/news/articleView.html?idxno=43875>